

TEXNOGEN CHIQINDILARNI QAYTA ISHLASH VA ULARNING TARKIBIDAN MIS MOLIBDEN AJRATIB OLIISHNI ASOSLASH

Uzoqov Shahrizod Zafarjon o'g'li

Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14023488>

O'zbekiston Respublikasi sanoat rivojlanishining yuqori darajasiga erishmoqda va u Markaziy Osiyodagi balki dunyo miqyosidagi yirik industrial markazlardan biri bo'lib bormoqda. Jahon kon-metallurgiya sanoatida hozirgi vaqtda xomashyo resurslarini yetkazib beruvchi, tayyor metall mahsulotlarini ishlab chiqaruvchi va ularni iste'mol qiluvchi mamlakatlar guruhlarini shakllangan. Jumladan, rangli va qora metallarni jahon bozoriga chiqarishda Braziliya, Avstraliya, Hindiston, JAR, Liberiya davlatlari, po'lat ishlab chiqarishda Xitoy, Yaponiya, Rossiya, AQSH, Ukraina, Germaniya davlatlari ajralib turadi. Umuman, jahonda yiliga 1 mlrd. temir rudasi qazib olinadi.

O'zbekistonning tog'-kon metallurgiya sanoati barcha qimmatli komponentlarni kompleks ajratib olish maqsadida mineral xom ashyoni, hususan, texnogen chiqindilarni qayta ishlashning takomillashgan va yangi texnologiyalarni ishlab chiqmasdan va amaliyotga joriy qilmasdan tasavvur qilib bo'lmaydigan rivojlanishning muhim tarmoqlaridan biridir.

Konchilik sanoatidagi texnogen chiqindilaridan foydalanishga tiklash lozimligi mineral xom ashyodan kompleks foydalanishning, kam chiqindili va chiqindisiz texnologiyalarni yaratishning umumiy konsepsiyasidan kelib chiqadi. O'tgan asrning 90-yillari boshida akademik K.N.Trubetskiy aytgan fikr bo'yicha, ag'darmalarda to'plangan texnogen mineral xom ashyodan va yo'l-yo'lakay qazib olinadigan jinslar va komponentlardan samarali foydalanishni hisobga olmasdan, konlarni kompleks o'zlashtirish muammosi hal qilinishi mumkin emas.

Mis boyitish fabrikasining (MBF) 1-sonli chiqindi omborida yuz metrli past zonada foydali komponentlarning o'rtacha miqdori ag'darma chiqindilarining 600 mln. t.ga yaqini to'plangan: mis – 0,22-0,26 %, molibden – 0,0032-0,0036 %, oltin – 0,214 g/t, kumush – 0,8-1,1 g/t. Ag'darma chiqindilar mayda donadorligi – past tannarxli mahsulot olish bilan ularni qayta ishlash texnologiyasini ancha osonlashtiruvchi omil. 2X4 km o'lchamli mis boyitish fabrikasining (MBF) 1-sonli chiqindi ombori perimetri bo'yicha 86 ta piketlarga va 21 kesimlarga bo'lingan, piketlar orasidagi masofalar – 100 m, kesimlar o'rtasidagi masofalar – 450 m. Chiqindi ombori 1961 yildan buyon to'ldirilib kelinmoqda va hozirgi vaqtda unga joriy chiqindilarning taxminan 22% yuboriladi.

Yon sirtidagi miqdorning turli variantlari uchun yirik donador, qumli fraksiya ikkilamchi xom ashyo zahiralarning taqsimlanishi shuni ko'rsatadiki, mis, asosan, yirik fraksiyada (+0,2 mm) to'planadi. O'rtacha fraksiyada (-0,2+0,074) uning miqdori yetarli darajada meyorga ega.

Mayda fraksiyada (-0,074 mm) u past darajada va faqat mayda fraksiyaning 25-30 % dan ortiq miqdorida misning miqdori oshadi.

1-jadval

Ikkilamchi xom ashyo zahiralari

Misning yon sirtidagi miqdori	Ruda zaxiralar, ming t	Mis, % ming.t	Molibden, % ming. t	Oltin, % ming. t	Oltin, g/t, kg	Kumush, g/t, t
0,19%	23068	0,22 55,17	0,004 0,98	1,3 333	0,3 7524	1,3 33
0,13%	72435	0,19 158,5	0,003 2,88	1,5 1219	0,3 25054	1,3 110
0,11%	134867	0,17 283	0,003 5,26	1,5 2380	0,3 49313	1,3 218

Foydali komponentlarni oxirigacha ajratib olishda qumli fraksiya rudalaridan foydalanishning imkoniyatlarini va maqsadga muvofiqiqligi aniqlash uchun 1-,2-,3-sonli chiqindi omborlaridan 3 ta namunali laboratoriya tajribalari o'tkazildi ilovadagi berilgan. Boyitishning maqbul tartibi belgilangan.

Tanlab eritmaga o'tkazish usuli bilan chiqindi ombori ikkilamchi rudalaridan olingan konsentratlarni tajribada sinab ko'rish o'tkazildi. Misning - 30 - 60%, oltinning 200 - 600 g/t, kumushning 200-1000 g/t miqdorili gidrometallurgik konsentratlar (kekklar) olindi.

Bunda ikkilamchi rudalardan foydali komponentlarni o'rtacha sidirg'ali ajratib olishda mis 50,5%; oltin 46,7%, kumush - 23,0% tashkil etdi. Olingan texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlar samarasi kam hisoblanadi va umuman yangi texnologik yechimlarni ishlab chiqish talab etiladi.

Mis boyitish fabrikasining 1-sonli chiqindi omborida 600 million tonnaga yaqin ag'darma chiqindilar to'plangan. Chiqindilarda mis, molibden, oltin va kumushning ma'lum darajadagi konsentratsiyalari mavjud. Ag'darma chiqindilarining mayda donadorligi ularni qayta ishlash jarayonini osonlashtiradi.

Ombor 1961 yildan buyon to'ldirilmoqda va hozirda yangi chiqindilarning 22% ni qabul qilmoqda. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, mis asosan yirik fraksiyada to'planadi, bu esa qayta ishlashda foydali komponentlarni ajratib olish imkoniyatlarini oshiradi.

Laboratoriya tajribalari natijasida mis, oltin va kumushning qoniqarli darajada ajratib olish imkoniyati mavjud bo'lsa-da, olingan natijalar texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlar bo'yicha past baholangan. Bu esa yangi texnologik yechimlarni ishlab chiqish zarurligini ta'kidlaydi.

Umuman olganda, ikkilamchi xom ashyo zahiralari orqali foydali komponentlarni olish jarayonini takomillashtirish va samaradorligini oshirish uchun yanada chuqurroq tadqiqotlar va innovatsion yondashuvlar talab etiladi.

References:

1. Хакимов, К. Ж., Каюмов, О. А. У., Эшонкулов, У. Х. У., & Соатов, Б. Ш. У. (2020). ТЕХНОГЕННЫЕ ОТХОДЫ-ПЕРСПЕКТИВНОЕ СЫРЬЕ ДЛЯ МЕТАЛЛУРГИИ УЗБЕКИСТАНА В ОЦЕНКЕ ОТВАЛЬНЫХ ХВОСТОВ ФИЛЬТРАЦИИ МЕДНО-МОЛИБДЕНОВЫХ РУД. *Universum: технические науки*, (12-1 (81)), 54-59.
2. Djurayevich, K. K., Kxudoynazar O'g'li, E. U., Sirozhevich, A. T., & Abdurashidovich, U. A. (2020). Complex Processing Of Lead-Containing Technogenic Waste From Mining And

Metallurgical Industries In The Urals. *The American Journal of Engineering and Technology*, 2(09), 102-108.

3. Khasanov, A. S., Eshonqulov, U. X., & Khojiev Sh, T. (2022). Technology for the Reduction of Iron Oxides in Fluidized Bed Furnaces. *Technology*, 6(12), 23-29.

4. Шодиев, А. Н. У., Туробов, Ш. Н., Саидахмедов, А. А., Хакимов, К. Ж., & Эшонкулов, У. Х. У. (2020). Исследование технологии извлечения редких и благородных металлов из сбросных растворов шламового поля. *Universum: технические науки*, (5-1 (74)), 37-40.

5. Эшонкулов, У. Х. У., Олимов, Ф. М. У., Саидахмедов, А. А., Туробов, Ш. Н., Шодиев, А. Н. У., & Сирожов, Т. Т. (2018). Обоснование параметров контурного взрывания при сооружении горных выработок большого сечения в крепких породах. *Достижения науки и образования*, (19 (41)), 10-13.

6. Каюмов, О. А. У., Хакимов, К. Ж., Эшонкулов, У. Х. У., Боймуродов, Н. А., & Норкулов, Н. М. У. (2021). Изучение химического, гранулометрического, фазового состава золотосодержащих смешанных руд. *Universum: технические науки*, (3-3 (84)), 45-49.

7. Eshonkulov, U. K. O. G. L., Shukurov, A. Y., Kayumov, O. A. O. G. L., & Umirzoqov, A. A. (2021). STUDY OF THE MATERIAL COMPOSITION OF TITANIUM-MAGNETIC ORE OF THE TEBINBULAK DEPOSIT. *Scientific progress*, 2(7), 423-428.

8. Эшонкулов, У. Х. У. (2022). ХАРАКТЕРИСТИКА И ТИПЫ ЖЕЛЕЗНЫХ СЫРЬЕ. *BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI*, 2(11), 303-308.

9. Хакимов, К. Ж., Эшонкулов, У. Х., & Умирзоқов, А. (2020). Complex Processing Of Lead-Containing Technogenic Waste From Mining And Metallurgical Industries In The Urals. *THE AMERICAN JOURNAL OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY (TAJET) SJIF-5.32 DOI-10.37547/tajet*, 2(9), 2689-0984.

10. Хасанов, А. С., Хакимов, К. Ж., Шодиев, А. Н., & Эшонкулов, У. Х. (2018). Уран и Золото. *Мухофаза+ Ижтимоий сийосий, илмий-амалий ва бадий журнал*, (01 (157)), 13.

11. Хасанов, А. С., Эшонкулов, У. Х., & Каюмов, О. А. (2023). ИССЛЕДОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ЖЕЛЕЗА ИЗ ЖЕЛЕЗОСОДЕРЖАЩИХ СЫРЬЕ И РУДЫ. *BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI*, 3(4), 291-298.

12. Хасанов, А. С., & Эшонкулов, У. Х. (2023). ПОДГОТОВКА ИСХОДНОГО ЖЕЛЕЗОСОДЕРЖАЩЕГО СЫРЬЯ К ПЕРЕРАБОТКЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ. *ARXITEKTURA, MUHANDISLIK VA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALAR JURNALI*, 2(4), 34-46.

13. Eshonqulov, U. K. O. G. L., Umirzoqov, A. A., Khodjakulov, A. M., & Quziyev, H. J. (2021). DEVELOPMENT OF A TECHNOLOGICAL SCHEME OF SAMPLE ENRICHMENT TITANIUM-MAGNETIC ORE OF THE TEBINBULAK DEPOSIT. *Scientific progress*, 2(7), 407-413.

14. Эшонкулов, У. Х., & Турдиев, Ж. Н. (2023). ТЕХНОЛОГИЯ ПЕРЕРАБОТКИ ЖЕЛЕЗОСОДЕРЖАЩИХ ШЛАМОВ. *ARXITEKTURA, MUHANDISLIK VA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALAR JURNALI*, 2(1), 32-36.

15. Эшонкулов, У. Х., Хасанов, А. С., & Хужакулов, А. М. (2022). НОВЫЕ СПОСОБЫ ОБОГАЩЕНИЯ КОНЦЕНТРАТОВ И ПРОЦЕССЫ ПОДГОТОВКИ ЖЕЛЕЗОСОДЕРЖАЩИХ РУД. In *Научные основы и практика переработки руд и техногенного сырья* (pp. 119-125).

16. Abdurashid Khasanov, & Uchkun Eshonkulov. (2023). STUDY OF METHODS OF IRON SEPARATION FROM IRON-CONTAINING RAW MATERIALS. *Best Journal of Innovation in Science, Research and Development*, 2(11), 119–123. Retrieved from <https://www.bjisrd.com/index.php/bjisrd/article/view/818>
17. Каюмов, О. А. У., Хакимов, К. Ж., Эшонкулов, У. Х. У., Боймуродов, Н. А., & Норкулов, Н. М. У. (2021). Изучение химического, гранулометрического, фазового состава золотосодержащих смешанных руд. *Universum: технические науки*, (3-3 (84)), 45-49.
18. Xudaynazar o'g'li, E. U., Kudratullayevna, K. S., Tashtemirovich, B. B., & Qodir o'g'li, H. D. (2023). TIKLANGAN KUYINDI MAGNITLI FRAKSIYASINING SEMENTLOVCHI XUSUSIYATINI TEKSHIRISH. *BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI*, 3(11), 1-7.
19. Xudaynazar o'g'li, E. U., Kudratullayevna, K. S., Tashtemirovich, B. B., & Qodir o'g'li, H. D. (2023). TEMIR TARKIBLI XOM ASHYOLAR TARKIBINI VA ULARDAN TEMIR AJRATIB OLIISH USULLARINI O'RGANISH. *ARXITEKTURA, MUHANDISLIK VA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALAR JURNALI*, 2(10), 29-37.
20. Турдиев, Ш. Ш., & Эшонкулов, У. Х. (2023). ИССЛЕДОВАНИЕ ХИМИЧЕСКИХ СОСТАВОВ ЦИНКОВЫХ ОТХОДОВ И ТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕРАБОТКЕ. *Наука и технология в современном мире*, 2(18), 28-32.
21. Shodiyev, A., Turobov, S., Abdullayev, Z., & Eshonqulov, U. (2023). AN'ANAVIY NIKEL ERITISH JARAYONIDA PAST DARAJADAGI NIKEL SHTEYNI TEMIRNI OKSIDLASH VA UNI SILIKATLI SHLAKLAR SIFATIDA OLIB TASHLASH UCHUN YUQORI HARORATLI ERITISH YO'LI BILAN YUQORI SIFATLI NIKEL SHTEYNIGA AYLANTIRISH. *Наука и технология в современном мире*, 2(18), 39-42.
22. Турдиев, Ш. Ш., & Эшонкулов, У. Х. (2023). ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ РУД МЕСТОРОЖДЕНИЯ «КАЛЬМАКЫР». *Наука и технология в современном мире*, 2(18), 33-38.
23. Турдиев, Ш. Ш., & Эшонкулов, У. Х. (2023). СПОСОБЫ ОЧИСТКИ КОНЦЕНТРАТОВ ПЛАТИНОИДОВ И АНАЛИЗ ПОЛУЧЕННЫХ ЧИСТЫХ МЕТАЛЛОВ. *Наука и технология в современном мире*, 2(18), 23-27.
24. Турдиев, Ш. Ш., & Эшонкулов, У. Х. (2023). РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЯ ПЕРЕРАБОТКА КОНЦЕНТРАТОВ ЧЕРНЫХ И БЛАГОРОДНЫХ МЕТАЛЛОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ИЗ ХВОСТОВ МОФ-1 И МОФ-2 С КОМПЛЕКСНЫМ ИЗВЛЕЧЕНИЕМ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ. *Наука и технология в современном мире*, 2(18), 43-47.
25. Eshonqulov, U. X. (2023). TEMIR TARKIBLI XOM ASHYODAN VA MA'DANLARDAN TEMIRNI AJRATIB OLIISHNING TEXNOLOGIK O'LGHAMLARINI TADQIQ QILISH VA ANIQLASH. *Sanoatda raqamli texnologiyalar/Цифровые технологии в промышленности*, 1(2), 64-69.
26. Эшонкулов, У. Х., Каюмов, О. А., & Хакимов, К. Ж. (2022). Изучение Технологии Прямого Восстановления Железа. *Central Asian Journal of Theoretical and Applied Science*, 3(11), 151-156.
27. Eshonqulov, U. (2023). TEMIR TARKIBLI XOM ASHYODAN VA MA'DANLARDAN TEMIRNI AJRATIB OLIISHNING TEXNOLOGIK O'LGHAMLARINI TADQIQ QILISH VA ANIQLASH. *Sanoatda raqamli texnologiyalar*, 2(01).

28. Nasirov, U., Umirzokov, A., Nosirov, N., Fatkhiddinov, A., Eshonkulov, U., & Kushnazorov, I. (2024). Study of the Production and Efficiency of Variable and Loading Equipment in the Mining of Minerals. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 491, p. 02022). EDP Sciences.
29. Хасанов, А. С., & Эшонкулов, У. Х. (2023). ПОДГОТОВКА К ОБОГАЩЕНИЮ ЖЕЛЕЗОСОДЕРЖАЩЕГО СЫРЬЯ ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ЖЕЛЕЗА. *Western European Journal of Modern Experiments and Scientific Methods*, 1(4), 143-151.
30. Номдоров, Р. У., Эшонкулов, У. Х., & Муродов, Д. Б. (2023). ТЕПАҚЎТОН КОНИДАГИ ҚАЗИБ ОЛИШ ЖАРАЁНИГА ТАЪСИР ЭТУВЧИ ДОЛЗАРБ МУОММОЛАР. *Инновационные исследования в современном мире: теория и практика*, 2(4), 5-8.

INNOVATIVE
ACADEMY